

OS INTERIORES DOMÉSTICOS DO STUDIO D'ARTE PALMA

SANCHES, ALINE COELHO

Instituto de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo

alinecoelho@sc.usp.br

RESUMO.

Os móveis comercializados pelo Studio d'Arte Palma de São Paulo, entre 1948 e 1951, projetados pelos arquitetos Giancarlo Palanti e Lina Bo Bardi, têm ganhado cada vez mais atenção, acompanhando a crescente valorização do mobiliário brasileiro da metade do século XX nos mercados nacionais e internacionais. Eles receberam pesquisas, edições, mostras e publicações, ligadas a lojas e antiquários. Dotados de valor artístico e histórico e vinculados intrinsecamente aos ideários do movimento moderno na arquitetura, os projetos realizados no Studio d'Arte Palma também já foram objeto de um conjunto de estudos acadêmicos. Apesar desse interesse, ainda restam lacunas para sua compreensão, como o caso dos projetos de interiores desenhados por seus arquitetos dentro da iniciativa. A relação entre as artes foi intrínseca a esses projetos, entendendo os móveis modernos como partícipes da construção da unidade das artes na arquitetura moderna. Contudo, parte desses interiores não deixou de apresentar móveis, objetos e obras de arte de diferentes estilos e tempos, cultos ou populares. Como eram esses interiores, qual sua "dose de mistura" e significado? Para responder a essas perguntas, o trabalho identifica e cruza fontes primárias e secundárias, analisa e interpreta os projetos do Studio de caráter doméstico, levando em consideração os desafios intrínsecos da história da arquitetura de interiores. Compreende-se os interiores do Studio d'Arte Palma como parte da produção cultural nacional, mesmo que realizados por arquitetos há pouco imigrados da Itália, e a hipótese principal do trabalho é que eles tiveram um caráter híbrido em seus desenhos e discursos e quiseram participar da formulação de caminhos para uma arquitetura moderna e brasileira.

Palavras-chave: STUDIO D'ARTE PALMA, GIANCARLO PALANTI, LINA BO BARDI, ARQUITETURA DE INTERIORES, MÓVEL MODERNO, UNIDADE DAS ARTES

1. O STUDIO D'ARTE PALMA E SUAS INTERPRETAÇÕES

O Studio d'Arte Palma de São Paulo foi fruto de uma associação, iniciada em 1948, entre os arquitetos de origem italiana Giancarlo Palanti e Lina Bo Bardi, juntamente com o também imigrante Pietro Maria Bardi, então diretor do Museu de Arte de São Paulo. O empreendimento tinha o mesmo nome da galeria de arte e antiquário de Bardi em Roma, fundada em 1944¹, e ocupava um andar do edifício Bráulio Gomes, projeto de Lucjan Korngold, com setores dedicados a exposições, mobiliário e arquitetura de interiores – dirigidos por Lina e Palanti – e ao antiquário, coordenado por Valéria Cirell Piacentini. Os móveis modernos desenhados pelos dois arquitetos foram manufaturados na Fábrica de Móveis Pau Bra, no Itaim Bibi – com Lina, Palanti e Emilio Bonalumi como sócios² – usando compensado recortado, madeiras e outros materiais brasileiros. Foram ainda acompanhados de discursos que declaravam suas intenções de serem modernos e ligados ao país, mesmo que realizados por estrangeiros recém-chegados. O empreendimento foi encerrado em 1951 e a fábrica vendida aos irmãos Hauner, continuando como Móveis Artesanal.

A atenção para esses móveis cresceu com a valorização do mobiliário brasileiro da metade do século XX nos mercados nacionais e internacionais, resultando em pesquisas, edições, mostras e publicações comerciais, ligadas a lojas e antiquários³, feitas com maior ou menor precisão, praticamente sem análises dos interiores feitos no Studio.

Entre as pesquisas de caráter acadêmico⁴, um pequeno número os abordou, como minha dissertação de mestrado⁵, ocupando-se, porém, de poucos interiores comerciais expositivos; Cristina Ortega⁶, que apesar de concentrar suas análises nos móveis, trouxe um conjunto importante de imagens sobre os ambientes internos do Palma e Fernanda Fernandes⁷, que indicou a contribuição de Palanti e Lina para o campo dos interiores e escreveu sobre a relação entre o móvel e a espacialidade e sua intenção de promover o modo de vida modernos.

De fato, os interiores do Palma foram caracterizados pela relação entre as artes e pela possibilidade de realizar a almejada unidade das artes modernas. Alguns deles, no entanto, misturavam obras e objetos antigos, modernos e populares. Mas como eram os projetos, qual foi essa “dose de mistura” e seu significado? Para responder a essas perguntas o texto irá focar nos exemplos de caráter doméstico em que a mistura compareceu, cruzando fontes primárias e secundárias para interpretá-los, considerando os desafios da história da arquitetura de interiores, como o fato das obras não existirem mais, serem pouco documentadas, comparecendo em fotografias montadas especialmente para serem publicadas, sem correspondência com seu uso real.

A abordagem seguirá as pistas de estudiosas dos interiores modernos como Marta Peixoto⁸, que propôs estudar a arquitetura dos interiores como possibilidade de aprofundar a análise da arquitetura moderna; Penny Sparke⁹, para quem os espaços internos modernos espelharam e tiveram um papel na construção das experiências modernas e, enfim, Beatriz Colomina¹⁰, ao levar em conta, na análise dos interiores em fotografias de revistas especializadas, os processos de produção que fizeram das imagens representações controladas de um discurso. Assim, o artigo buscará mostrar que os interiores do Palma tiveram um caráter

híbrido em seus desenhos e discursos, defendendo que quiseram participar da formulação de caminhos para a arquitetura moderna e brasileira, por via do projeto dos interiores.

2. INTERIORES DOMÉSTICOS DO STUDIO PALMA

O Palma de São Paulo foi parte de iniciativas dos Bardi, como o MASP e a revista *Habitat*, voltadas à promoção da arte moderna e antiga em São Paulo¹¹. Em 1949, seus arquitetos organizaram, por exemplo, duas exposições no MASP, *Nós e o antigo* e a *Exposição da cadeira*, ecoando ideias divulgadas por Bardi na Itália sobre o passado como fonte de aprendizado¹².

Em outubro de 1946, quando o casal Bardi chegou inicialmente ao Rio de Janeiro, buscando mercados para as obras do Palma de Roma na América Latina¹³, São Paulo crescia em população e urbanização, em um processo de metropolização apoiado na industrialização que ofereceu condições para a criação de novas instituições de cultura, como foi o MASP, fundado em outubro de 1947 por Assis Chateaubriand e Bardi, razão da mudança do casal para a cidade no primeiro semestre daquele ano.

A chamada arquitetura moderna brasileira já gozava então de fama internacional singularizada pelo diálogo entre modernidade e tradição, dois termos que, por outras vias, também foram mobilizados na construção da arquitetura moderna e italiana, com todos seus dilemas.

Palanti e Lina já haviam desenhado móveis e interiores domésticos na Itália em que é possível reconhecer a dose de mistura entre objetos de diferentes tempos e origens, como a sala de jantar da Casa Tavani, desenhada por Palanti, em 1937, em Livorno, e a estante de livros do interior desenhado por Lina, em 1941, para o artigo de aconselhamento assinado por ela e Carlo Pagani, chamado, não por acaso, "O antigo na casa de hoje"¹⁴. Palanti e Lina haviam trabalhado com Gio Ponti e seus modos de buscar a italianidade na arquitetura e design modernos, que incluíam o papel do antigo. Palanti, mais velho que Lina, também havia se unido ao grupo de *Casabella*, trabalhado com Edoardo Persico e sua proposta sobre a relação entre clássico e moderno, e com Giuseppe Pagano e os valores que ele depositava no universo popular, identificados com a racionalidade moderna e antídoto à monumentalidade retórica escolhida pelo regime fascista.

Cientes dos impasses entre cultura moderna, cultura popular, identidade, nacionalismo e a desastrosa experiência do regime e da guerra, ao chegarem no Brasil, Lina e Palanti quiseram se inserir no contexto cultural brasileiro, aproximando-se dos processos locais de invenção da cultura moderna nacional¹⁵.

Maria Cecilia Loschiavo dos Santos¹⁶ mostrou como os móveis do Palma contribuíram com um momento em que a mobília no país iria a começar a apresentar características que se pretendiam brasileiras. Se eles não deixavam de apresentar continuidades com temas que se desenvolviam na Itália do imediato pós-guerra, como o uso da madeira, as estantes abertas, a inspiração no design escandinavo e em móveis anônimos, por exemplo, suas escolhas formais, materiais e as palavras que os apresentavam os carregavam de vínculos com o Brasil, com sua natureza, materiais e com seu universo popular, e reforçavam a necessidade de adaptação ao clima e ao ambiente.

A sede do Palma no edifício de Korngold apresentava um espaço montado para exposição e venda com divisórias curvas que lembravam aquelas de Alvar Aalto, entre as quais, simulando espaços domésticos, se misturavam os móveis modernos do Palma, móveis barrocos e renascentistas, objetos de antiquário e populares, esculturas e pinturas. Seu projeto era guiado pela busca pela leveza, pela suspensão dos objetos no espaço, unidos por estranhamento, remetendo à pintura metafísica que influenciou parte da arquitetura italiana, incluindo aquela de Lina e Palanti¹⁷, como provam os lustres modernos suspensos em um tubo Mannesmann ou o dispositivo de vidro e cabos de aço desenhado para exposição de pequenos objetos como vasos e estatuetas de tempos e origens diversas.

Uma estante aberta, projetada por Palanti, assim como uma poltrona também de sua autoria, em compensado e forro solto de atinado, uma mesa de apoio e um pedestal branco sobre o qual estava um galo empalhado, simulavam o espaço dos livros na casa. O segundo número da revista *Habitat* o publicou, em 1951¹⁸, destacando a novidade da estante aberta, justificada pela adaptação ao clima tropical, mesmo que se repetisse um tema do móvel italiano do pós-guerra. Ela apoiava os livros, vasos cerâmicos, uma garrafa, bois e cavalos de cerâmicas populares nordestinas, vinculando os valores de racionalidade, criatividade e simplicidade buscados para o móvel moderno ao universo popular, que se carregava da identidade brasileira. Esta mistura também lembrava os objetos à reação poética de Le Corbusier e a Vitrine das Formas no MASP, no seu intuito de ligar o desenho industrial à vida, mas aquele interior montado, com seus móveis, objetos, arranjo e explicação ficava marcado por buscar uma identidade brasileira, híbrida na sua relação entre culturas.

Salas de jantar e estar com móveis do Palma compõem nas fotografias do acervo do Instituto Bardi sobre aquela experiência. Uma sala de estar apresentava um conjunto de sofá e duas poltronas estofadas com tecido xadrez, mesa de centro em madeira recortada em formas dinâmicas, prezando pela síntese dos elementos de apoio, pela simplicidade e funcionalidade como valores, transferidos dos móveis aos interiores. Para a definição do espaço, um apartamento ou casa com lareira, também foram usadas cortinas e tapete, uma escultura figurativa, talvez de Ernesto De Fiori, e um quadro de Roberto Sambonet, também ele um imigrante italiano recém-chegado, disposta acima de um console em balanço, que ecoava os projetos italianos de Palanti e apoiava um cinzeiro e um jarro idêntico ao da estante da sede do Palma. A pintura de Sambonet fazia parte da série *Massaguassu* e apresentava um dos seus primeiros retratos do Brasil, adensando o interior com discursos sobre o país, com hibridações entre duas culturas.

As ideias sobre o que era a arquitetura de interiores foram apresentadas por Lina, em entrevista para o jornal *Diário de São Paulo* sobre o Palma, atribuindo a este campo uma grande responsabilidade na formação do ser humano, carregando-o de um valor moral e de uma função social. Ali ela combatia uma ideia de “passado rançoso e bolorento” dos falsos cristais, babados, patas de leão, cortinas de cetim, franjas que ela citou e desenhou em um croqui publicado na matéria, defendendo, enfim, que “uma cadeira caipira de grumixaba e taboa é mais moral e importante do que um divã de babados de estilo francês”¹⁹. Se este era o passado a ser rechaçado, ela fazia uma ressalva: “(...) é claro que temos muito respeito aos objetos antigos, os verdadeiros,

e que os conservamos também dentro de casa, mas como relíquias (...)”²⁰ e terminava afirmando que o Brasil possuía “(...) matéria-prima-público de primeira ordem, ainda imune aos estragos do mau-gosto (...)” cabendo aos arquitetos modernos defender essa matéria e formar o gosto. Na sua estratégia para a educação do gosto moderno, por via dos interiores, se condenavam, então, os estilos históricos e salvavam os objetos antigos e populares cujas misturas eram justificadas.

Para ilustrar seu pensamento, ela apresentava, então, o anteprojeto para os interiores da Casa do sr. K., isto é, Guilherme Krausz, de 1949, outro projeto do Palma, feito por ela e Palanti: uma casa térrea com três pátios, laje suspensa por colunas de tubos Mannesmann, paredes de tijolos aparentes e grandes portas de vidro. Sua sala de estar, vista na ilustração do artigo, era composta por sofás e poltronas em pau marfim com fazendas feita à mão, obras de arte, “plantas tropicais” nos pátios integrados pelo vidro, um piano de calda. A estante de livros ocupava ali um lugar importante, ao lado da lareira, ao redor da qual estavam algumas poltronas. O modo de vida proposto era, assim, marcado pelo gosto moderno, pela cultura educada à arte e pela simplicidade racional, ligado à identidade brasileira dos materiais dos móveis e da natureza, talvez também das obras de arte.

Este exemplo não era diverso do modo de vida proposto nos interiores contemporâneos da Casa de Vidro, a casa dos Bardi finalizada e mobiliada em 1952, cuja dose de mistura daquele momento se vinculava à coleção do casal, ao antigo e popular na construção do moderno, à metafísica, à paisagem e natureza brasileiras. A mistura também comparecia no interior da sala de estar do apartamento de Palanti, da metade dos anos 1950, com móveis modernos e obras de arte cultas e populares que falavam do Brasil, suspensas na estante de livros. Era visível, igualmente, nos interiores da cobertura do edifício Lily, projetado por ele, cuja sala de estar, com uma vista impressionante para São Paulo, era mais uma vez disposta ao redor da lareira e da estante de livros, com poltronas P9, de autoria de Palanti para o Studio, mesa de centro e revestido do Palma, luminária moderna para leitura, vasos, gamela, couro de boi como tapete, objetos antigos de artes aplicadas e populares, incluindo alguns já utilizados para as fotos da sede do Palma, indicando possíveis montagens para representar valores que os arquitetos queriam passar.

3. INTERIORES HÍBRIDOS, MODERNOS E BRASILEIROS

Os interiores domésticos do Palma foram parte da produção cultural nacional, carregados da hibridação entre culturas. Se algumas das misturas neles evidenciadas já compareciam nos projetos italianos dos seus arquitetos, como aquela entre moderno e antigo, sua dose se adensou com objetos populares, materiais, obras de arte e discursos que falavam sobre o Brasil, dando um papel para a arquitetura de interiores na construção de um caminho para a arquitetura moderna e brasileira.

NOTAS

- ¹ Sobre o Studio d'Arte Palma de Roma ver Viviana Pozzoli. "Lo Studio d'Arte Palma: Storia Di un'impresa Per Il Commercio Artistico nell'Italia Del Dopoguerra". *ACME* 69, 2 (2016): 145-74.
- ² O nome de Bonalumi foi encontrado em registros da Câmara de Comércio de São Paulo por Anna Carboncini. "Lina Bo Bardi Designer" em Lina Bo Bardi Giancarlo Palanti Studio D'Arte Palma, 1948-1951 ed. Nilufar Gallery (London: Push, 2018), 10-21.
- ³ Nilufar Gallery (ed.) Lina Bo Bardi Giancarlo Palanti Studio D'Arte Palma, 1948-1951 (London: Push, 2018); Fernando Serapião. Giancarlo Palanti, designer (São Paulo: Editora Monolito, 2024); Sérgio Campos. Lina Bo Bardi: o mobiliário dos tempos pioneiros 1947 - 1958 (São Paulo, Edição de Sérgio Campos/Artemobília Publicações, 2022).
- ⁴ Na bibliografia estão listados livros, artigos, dissertações e teses que trataram monograficamente do Studio d'Arte Palma, que o abordaram dentro da obra de Lina e Palanti ou de narrativas sobre o mobiliário no Brasil.
- ⁵ Aline Coelho Sanches Corato. "A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti. Itália e Brasil". (Dissertação de Mestrado, EESC-USP, 2004).
- ⁶ Cristina Garcia Ortega. "Lina Bo Bardi: móveis e interiores (1947-1968) - interlocuções entre moderno e local". (Tese de Doutorado, FAU-USP, 2008).
- ⁷ Fernanda Fernandes. "Lina Bo, Palanti e a cadeira. Mobiliário e interiores na arquitetura moderna". In Madeira. Primitivismo e tecnologia na Arquitetura do Cone Sul-Americano 1930/1970, organizado por C.E.D. Comas; M. Peixoto e S. M. Marques. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis (2016): 183-194.
- ⁸ Marta Silveira Peixoto. "A sala bem temperada - Interior moderno e sensibilidade eclética". (Tese de Doutorado, FAU-UFRGS, 2006).
- ⁹ Penny Sparke. *The modern interior* (London: Reaktion Books, 2008).
- ¹⁰ Beatriz Colomina. *Privacy and Publicity. Modern Architecture and Mass Media.* (Cambridge, Mass., MIT Press: 1994).
- ¹¹ Aline Coelho Sanches. *Artistic Migration: reframing post-war italian art, architecture, and design in Brazil.* (New York/ London: Routledge, 2024).
- ¹² Pietro Maria Bardi "L'antico e noi". *Stile*, n. 3 (1941): 57-58.
- ¹³ Sobre isso ver Viviana Pozzoli "1946! Por que Pietro Maria Bardi decide deixar a Itália e partir para o Brasil?" In: *International Seminar Modernidade Latina. Os Italianos e os Centros do Modernismo Latino-americano.* São Paulo (2013): 9-11.
- ¹⁴ Lina Bo e Carlo Pagani. "L'antico nella casa d'oggi". *Grazia*, s/n. (1941): 26-27.
- ¹⁵ Aline Coelho Sanches. *Artistic Migration: reframing post-war italian art, architecture, and design in Brazil.* (New York/ London: Routledge, 2024).
- ¹⁶ Maria Cecília Loschiavo dos Santos. *Móvel moderno no Brasil.* (São Paulo: Studio Nobel, FAPESP, Edusp, 1995).
- ¹⁷ Sobre a metafísica e a arquitetura italiana de Lina e Palanti ver Aline Coelho Sanches. *Artistic Migration: reframing post-war italian art, architecture, and design in Brazil.* (New York/ London: Routledge, 2024).
- ¹⁸ "Estante para livros", *Habitat*, n. 02, (1951): 32-3.
- ¹⁹ "Arquitetura de interior, o nome certo". *Diário de São Paulo.* 13 de novembro de 1949, n.p.
- ²⁰ Idem, ibidem.

BIBLIOGRAFIA

- "Arquitetura de interior, o nome certo". *Diário de São Paulo.* 13 de novembro de 1949, n.p.
- "Estante para livros", *Habitat*, n. 02, (1951): 32-3.
- Bardi, P.M. "L'antico e noi". *Stile*, n. 3 (1941): 57-58.
- Bo, L. e Pagani, C. "L'antico nella casa d'oggi". *Grazia*, s/n. (1941): 26-27.
- Campos, Sérgio. Lina Bo Bardi: o mobiliário dos tempos pioneiros 1947 - 1958. São Paulo, Edição de Sérgio Campos/Artemobília Publicações, 2022.
- Carboncini, A. "Lina Bo Bardi Designer". In Lina Bo Bardi Giancarlo Palanti Studio D'Arte Palma, 1948-1951 edited by Nilufar Gallery, 10-21. London: Push, 2018.

-
- Chen, Aric. *Brazil Modern: The Rediscovery of Twentieth-Century Brazilian Furniture*. First edition. New York, NY: The Monacelli Press, 2016.
- Colomina, Beatriz. *Privacy and Publicity. Modern Architecture and Mass Media*. Cambridge, Mass., MIT Press: 1994
- Coura, F. F. "Lina Bo Bardi e o desenho do móvel moderno para o Studio de Arte Palma." *Farol* 18.26 (2022): 128-140.
- Fernandes, F. "Lina Bo, Palanti e a cadeira. Mobiliário e interiores na arquitetura moderna". In *Madeira. Primitivismo e tecnologia na Arquitetura do Cone Sul-Americano 1930/1970*, organizado por C.E.D. Comas; M. Peixoto e S. M. Marques. *Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis* (2016): 183-194.
- Lima, Z. R. M. de A. "In Search of Modern Brazilian Furniture". In *Lina Bo Bardi Giancarlo Palanti Studio D'Arte Palma, 1948-1951* edited by Nilufar Gallery, 4-9. London: Push, 2018.
- Lima, Zeuler Rocha Mello de Almeida. *Lina Bo Bardi: O que eu queria era ter história*. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- Nilufar Gallery (ed.) *Lina Bo Bardi Giancarlo Palanti Studio D'Arte Palma, 1948-1951*. London: Push, 2018.
- Oliveira, Olívia. *Lina Bo Bardi. Sutis substâncias da arquitetura*. São Paulo: Gustavo Gili, Romano Guerra, 2006.
- Ortega, C. G. "Lina Bo Bardi: móveis e interiores (1947-1968) - interlocuções entre moderno e local". Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- Peixoto, M. S. "A sala bem temperada – Interior moderno e sensibilidade eclética". Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.
- Perrotta-Bosch, Francesco. *Lina: uma biografia*. São Paulo: Todavia, 2021.
- Pinto, D. B. "Interlocução entre arquitetura e design na obra de Lina Bo Bardi". Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos -Universidade de São Paulo, 2001.
- Pozzoli, V. "Lo Studio d'Arte Palma: Storia Di un'impresa Per Il Commercio Artistico nell'Italia Del Dopoguerra". *ACME* 69, 2 (2016):145-74.
- Pozzoli, V. 1946! Por que Pietro Maria Bardi decide deixar a Itália e partir para o Brasil? In: *International Seminar Modernidade Latina. Os Italianos e os Centros do Modernismo Latino-americano*. São Paulo (2013): 9-11.
- Sanches, A. C. "O Studio De Arte Palma e a fábrica de móveis Pau Brasil: povo, clima, materiais nacionais e o desenho de mobiliário Moderno no Brasil". *Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo*, nº 1 (julho 2003): 22-43.
- Sanches Corato, A. C. "A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti. Itália e Brasil". Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos -Universidade de São Paulo, 2004.
- Sanches, Aline Coelho. *Artistic Migration: reframing post-war italian art, architecture, and design in Brazil*. New York/ London: Routledge, 2024.
- Santos, Maria Cecília Loschiavo dos. *Móvel moderno no Brasil*. São Paulo: Studio Nobel, FAPESP, Edusp, 1995.

Serapião, Fernando. Giancarlo Palanti, designer. São Paulo: Editora Monolito, 2024.

Sparke, Penny. The modern interior. London: Reaktion Books, 2008.

BIOGRAFIA

Aline Coelho Sanches é professora no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. É autora do livro *Artistic Migration: Reframing Post War Italian Art, Architecture and Design in Brazil*. Routledge: New York/ London, 2024. Coordenou um dos eixos do Plano de Conservação e Manutenção Preventiva da Casa de Vidro, recebendo o prêmio Anparq para capítulo de livro, em 2020, por um dos resultados desse trabalho.